

Konflik Berang-Berang (Subfamili: Lutrinae) dengan Petani Padi di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok

Muhammad Iqbal Wijaya (2110421018) – Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Penelitian ini berfokus pada konflik berang-berang dengan petani padi di daerah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok dengan menggunakan metode kamera trap, kusioner, survei lapangan dan wawancara. Penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi informasi ilmiah mengenai konflik berang-berang yang berkaitan dengan pengelolaan area persawahan di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Kecamatan IX Koto Sungai memiliki potensi dibidang pertanian. Sebagian besar masyarakat Sungai Lasi bekerja sebagai petani dengan komoditi yang dihasilkan pada umumnya yaitu padi. Hal ini di dukung oleh kondisi geografisnya yang cocok dan memungkinkan untuk bertani, dimana bentang alam Kecamatan IX Koto Sungai Lasi yang dialiri sungai, sehingga cocok untuk pertanian ataupun perkebunan. Kondisi geografis yang umumnya memiliki aliran sungai juga menjadi habitat yang baik bagi satwa liar seperti berang-berang. Berang-berang merupakan hewan mamalia semi-aquatik / yang dapat hidup di daratan dan di perairan yang berbentuk seperti kucing. Masyarakat Sungai Lasi pada umumnya menyebut berang-berang dengan sebutan barang-barang. Berang-berang merupakan hewan karnivora yang pada umumnya memakan ikan dan keong serta beberapa hewan lainnya yang terdapat disepanjang aliran sungai maupun daerah persawahan. Terkadang dalam mencari makan atau beraktivitas di area persawahan berang-berang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. Konflik berang-berang dengan petani padi di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, dapat menimbulkan kerugian. Aktivitas berang-berang, seperti menggali serta mencari makan di sekitar lahan pertanian, sering kali dapat merusak tanaman dan infrastruktur irigasi yang penting bagi pertanian lokal. Sehingga perlu dilakukan kajian mengenai hal ini agar didapatkan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian berang-berang yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu: tentang makanan berang-berang cakar kecil (*Aonyx cinereus*) (Aadreaan, 2011; Andeska, 2017; Ananta, 2017) tanda-tanda keberadaan (Aadreaan, 2009), uji *implant transmitter* berang-berang cakar kecil (Huda, 2016). Penelitian tentang konflik manusia dengan hewan yang pernah dilakukan diantaranya tentang konflik manusia dan Harimau Sumatera (Fadhilah, 2016; Firdaus, 2016), dengan Gajah (Zazuli, 2016), dengan beruang madu (Yarta, 2015) sedangkan untuk pengkajian tentang pola konflik berang-berang dengan petani di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok belum pernah dilakukan, dan informasi ini penting untuk mengurangi konflik berang-berang dengan manusia. Berang-berang terdistribusinya hampir diseluruh dunia kecuali di daerah Australia dan Antartika (Abdullah, 2015) yang penyebarannya dipengaruhi oleh ketersediaan makanan yang cukup (Susanti, 2013) Aadreaan (2015) menyatakan bahwa berang-berang termasuk ke dalam bangsa karnivora (mamalia pemakan daging). Seluruh jenis berang-berang termasuk ke dalam anaksuku (subfamili) Lutrinae, dan bersama sigung, cerpelai, dan musang tergabung ke dalam suku Mustelidae. Berang-berang mempunyai selaput renang dan tubuh ditutupi rambut rapat yang tidak mudah basah. Berang-berang terdiri dari 13 jenis yang tersebar di seluruh dunia kecuali daerah Australia. Empat spesies terdapat di Indonesia, 2 diantaranya terdapat di Sumatera yaitu *Lutra sumatrana* dan *Aonyx cinereus*. Berang-berang cakar kecil (*Aonyx cinereus*) merupakan salah satu jenis berang-berang yang banyak ditemukan di Indonesia (Sharma, 2014). Berang-berang merupakan salah satu hewan yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan basah (Huda et al., 2017). Kekeringan yang parah maupun menjadi penyebab kematian berang-berang secara langsung maupun tidak langsung (Kinlaw, 2005).

Sawah selain memiliki fungsi dan manfaat sebagai penghasil bahan pangan, namun sawah juga memiliki fungsi dan manfaat ekologis dan sosial budaya (Puspita *et al.*, 2005). Pada habitat yang berdekatan dengan tempat manusia beraktivitas maka berang-berang lebih dominan memakan ikan. Sedangkan pada habitat alaminya berang-berang lebih banyak memangsa invertebrate seperti keong, siput atau kepiting (Ferdini, 2017). Pada habitat lahan basah alami berang-berang cenderung memangsa kepiting (Hon *et al.*, 2010) Berang-berang akan memilih dan memakan ikan sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang ada pada ikan. Firdilasari *et al.* (2016), menyatakan bahwa kandungan protein yang tinggi umumnya meningkatkan palatabilitas pakan yang berdampak pada jumlah pakan yang dikonsumsi. Berang-berang cakar kecil jika kelebihan protein dapat menimbulkan permasalahan terhadap satwa, seperti asam urat dan gangguan fungsi ginjal (Henry, 2012). Berang-berang mempunyai gigi geraham yang lebar yang diperuntukan untuk memecah dan mengunyah cangkang kepiting (Ando *et al.*, 2007). Aktivitas berang-berang dalam mencari makan dan membersihkan tubuhnya ke batang tanaman padi dapat merusak tanaman tersebut. Pada habitat lahan basah buatan seperti sawah makanan utama berang-berang yaitu ikan, sedangkan kepiting, keong dan invertebrate lainnya merupakan makanan pelengkap, tetapi pada saat usia padi bertambah dan siap panen maka kelimpahan invertebrate akan menurun seiring menyusutnya permukaan air yang nantinya akan mendorong berang-berang untuk mencari alternatif makanan lain (Kusrini, 2013). Petani sering menyebut berang-berang sebagai hewan hama, dikarenakan sering merusak tanaman hal ini menyebabkan konflik antara petani dan berang-berang tidak dapat dihindari lagi (Aadrian, 2011). Berang-berang juga termasuk kedalam mamalia cerdas yang juga banyak dipelihara di kebun binatang (Meijaard, E. 2014). Keberadaan berang-berang dapat dilihat dari jejak maupun kotoran pada lokasi habitatnya seperti area persawahan dimana rusaknya rumpun padi (Aadrian, 2010). Kehadiran berang-berang dalam skala kecil dipengaruhi oleh tipe vegetasi di sepanjang aliran sungai (Seo *et al.*, 2014). Konflik yang terjadi menimbulkan pandangan negatif warga terhadap satwa liar, dikarenakan banyaknya kerugian yang timbul sebagai dampak dari konflik yang terjadi seperti rusaknya usaha para petani padi, perkebunan atau perikanan. Satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau, buaya, kerbau, dan berang-berang (Alikodra, 2010). Tanda-tanda kehadiran berang-berang pada umumnya dilihat dari lubang sarang atau kotoran yang ada di dekat lokasi makan yang berdekatan dengan lokasi persawahan warga (Shenoy *et al.*, 2006). Kotoran berang-berang merupakan salah satu bentuk untuk menandai daerah teritorinya (Kruuk, 2006)

Konflik yang terjadi serta tanda-tanda keberadaan berang-berang yang ada di area tersebut, datanya diperoleh dengan menggunakan beberapa metode yaitu survei lapangan, wawancara, kuisisioner dan kamera jebak (*camera trap*). Metode survei lapangan digunakan untuk menentukan beberapa titik area persawahan yang diduga terkena kerusakan oleh berang-berang dengan melihat tanda-tanda kerusakan serta tanda-tanda keberadaan berang-berang. Pada metode wawancara dilakukan pada beberapa warga yang dilakukan dengan teknik terstruktur dan bebas. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan metoda Purposive sampling yaitu pemilihan informan dengan kriteria tertentu, dalam hal ini petani yang paling paham dengan lokasi tersebut (Sugiyono, 2007). Metode kamera jebak digunakan pada penelitian karena kamera jebak ini dapat bekerja secara otomatis tanpa melakukan kontak langsung dengan objek yang akan diamati (Mustari *et al.*, 2015). Teknik memperoleh data selanjutnya yaitu menggunakan teknik kuisisioner yang dilaksanakan terhadap beberapa warga bersamaan dengan wawancara dan hasilnya dicatat oleh peneliti pada dokumen kuisisioner. Data yang didapat akan dianalisis secara deskriptif. Data yang dianalisis secara deskriptif bertujuan agar memberikan gambaran yang utuh terhadap data yang disajikan (Sugiyono, 2005).

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kehadiran berang-berang ke dalam area persawahan pada umumnya terjadi saat sawah masih digenangi air, aktivitasnya dalam mencari makan di sawah dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman padi. Konflik antara berang-berang dan petani padi di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi merupakan masalah yang signifikan yang berdampak pada kerugian ekonomi bagi petani. Penelitian ini menggaris bawahi pentingnya pengelolaan habitat dan penanganan konflik yang efektif untuk meminimalisir dampak negatif pada pertanian lokal. Analisis yang komprehensif dan penggunaan metode penelitian yang beragam akan memberikan gambaran yang jelas mengenai skala dan sifat konflik ini serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mitigasi.

Daftar Pustaka

- Aadrean, Salmah, S., Salsabila, A., Rizaldi, & Janra, M. N. (2010). Tracks and Other Signs of Otters in Rice Field in Padang Pariaman, West Sumatra: A Preliminary Study. *IUCN Otter Spec. Group Bull.* 27 (1) : 6-8.**
- Aadrean. (2009). Identifikasi jejak dan tanda-tanda keberadaan berang-berang di area persawahan kecamatan Lubuk Alung, kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. *Skripsi*. Universitas Andalas. Padang.
- Aadrean. (2011). *Ekologi Makan Berang-Berang Cakar Kecil (Aonyx cinereus) Di Area Persawahan Kabupaten Padang Pariaman*. Tesis Universitas Andalas. Padang
- Aadrean. (2015). Berang-Berang. Booklet. Universitas Andalas. Padang**
- Abdullah, M. Ali. S, dan Ulfa, H.A.R. (2015). Habitat Characteristics of Small Clawed Otter (*Aonyx cinereus*) In Ujong Nga, Samatiga, West Aceh. *Jurnal Natural* 15 (1): 5.
- Alikodra, H.S. (2010). *Teknik Pengelolaan Satwa Liar*. IPB Press. Bogor.
- Ananta, E. SM. (2017). Komposisi Makanan Berang-Berang Cakar Kecil (*Aonyx cinereus*) Pada Perbedaan Fitur Lokasi Penemuan Feses Di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. *Skripsi* Universitas Andalas. Padang.
- Andeska, F. (2017). *Analisis Komposisi Diet Berang-Berang Cakar Kecil (Aonyx cinereus (Illiger, 1815)) Berdasarkan Perbedaan Musim Tanam Padi*. Universitas Andalas. Skripsi Sarjana Biologi Universitas Andalas. Padang.
- Ando, M., Yoshiyuki, M., Han, S., Kim, H., (2007). *Extinction of the Japanese otter : lessons from its*
- Fadhilah, G. (2016). Konflik Manusia Dengan Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae* Pocock, 1929) Studi Kasus Di Nagari Siguntur Dan Barung-Barung Balantai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *Skripsi*. Universitas Andalas. Padang.
- Firdaus, R. A. (2016). Model Mitigasi Konflik Manusia dan Harimau Sumatera. *Skripsi*. Universitas Lampung. Lampung
- Firdilasari I, Harianti SP, Widodo Y. (2016). Kajian perilaku dan analisis kandungan gizi pakan *drop in* beruang madu (*Helarctos malayanus*) di Taman Agro Satwa dan Wisata Bumi Kedaton. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(1): 97-106.
- Hon, N., Neak, P., Khov, V., Chet, V. (2010). Food and habitat of Asian small-clawed otter in northeastern Cambodia. *IUCN Otter Spec. Group Bull.* 21: 12-23
- Huda, M. (2016). Uji Implant Transmitter Pada Berang-Berang Cakar Kecil (*Aonyx cinereus*, (Illiger 1815) Di Persawahan Kecamatan Lubuk Alung. *Skripsi*. Universitas Andalas. Padang.
- Huda, M., Jabang, N., Wilson, N., Hanif, F., Aadrean. (2017). Upaya Penggunaan Metode Telemetri untuk Penelitian Berang-berang Cakar Kecil (Aonyx cinereus) di Area Persawahan. Universitas Andalas. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J.Bio. UA.)* 5(1).**
- Kinlaw, A. (2005). High mortality of Nearctic river otter on Florida, USA Interstate highway during an extreme drought. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin* 21:76-88.
- Kruuk, H. (2006). *Otters: Ecology, Behaviour, and Conservation*. Oxford University
- Kusrini, MD. (2013). *Panduan bergambar identifikasi amfibi Jawa Barat*. Fakultas Kehutanan IPB & Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. Bogor.
- Meijaard, E. (2014). A Review of Historical and Threats to Small-Clawed Otters on Java. *IUCN otter Spec. Group Bull.* 31 (1):40
- Mustari, A.H., Setiawan, A. and Rinaldi, D. (2015). "The Abundance of Mammals Using

- Camera Trap in Gunung Botol Resort, Halimun Salak National Park, "Media Konservasi, 20 (2), pp. 133-140.
- Puspita, L., Ratnawati, E., Suryadiputra, I. N., dan Meutia, A. A. (2005). *Lahan Basah Buatan di Indonesia*. Wetland International-Indonesia Programme
- Seo, H., Youngseob. S., Kyugeun, L., Yoonmi, K., Mina, J., Taek, W. N., Sung. Y. H., Yeongsook, C. (2014). Vegetation structure in otter (*Lutra lutra*) home range of Hwacheon, Gangwon-do. *The Korean Society of Limnology* 47:66-73 (in Korean)
- Sharma, U.P. S. Shukla, P.K. Sinha, R.K. Purohit, A. Majumdar. (2014). Occurrence of Asian small-clawed otter *Aonyx cinereus* in Eastern India. *Current Science* 107 (3) : 367-369.
- Shenoy, K., S. Varma, and K. V. Prasad. (2006). Factors Determining Habitat Choice of the Smooth-Coated Otter, *Lutra perspicillata* in a South Indian River System. *Curr. Sci.* 91 (5): 637-643.
- Sugiyono, (2005). *Statisti Untuk Penelitian*. Alfabeta
- Sugiyono, (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Susanti, T. (2013). Adaptasi Perilaku Berang-Berang Sumatra (*Lutra Sumatrana*) (Dalam Perspektif Pembelajaran Ekologi). *Jurnal Edu-Bio.* 4 (1) : 5.
- Yarta, E.S. (2015). Konflik Antara Beruang Madu (*Helarctos malayanus* Raffles, 1821) Dengan Manusia di Nagari Panti Timur, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Skripsi. Universitas Andalas. Padang.
- Zazuli, M. (2016). Mitigasi Konflik Manusia-Gajah Oleh *Elephant Response* Unit Di Resort Toto Projo Taman Nasional Way Kambas (Studi Kasus Di Desa Tanjung Tirto Dan Desa Tegal Yoso). *Skripsi* Universitas Lampung. Bandar Lampung